

Docteur Claire Moret Chalmin.

HOMMAGE :

Fondation B, 32 Ave Hoche, Paris.
Le 17 février 2023.

Personne ici ne me connaît et je vais me présenter. [Présentation (...)faite par Dr Ménat. Je suis Claire **Moret Chalmin**, neurologue, neurophysiologiste et spécialiste de Médecine Aéronautique et Spatiale] .

Mes mentors ont été, l'ancien Doyen de la Salpêtrière, le Pr Pascal Brunet, Neurologue et le Pr Cathala qui a été en lien avec le Pr Gajdusek, un Nobel spécialiste du Prion.

Je suis la dernière élève de Luc Montagnier et je n'appartiens pas à la Fondation Montagnier.

Je n'ai jamais rencontré Luc Montagnier en personne et je n'ai aucune anecdote à vous relater.

Je ne connais que la voix de Luc Montagnier au téléphone et ses enseignements fascinants.

Nous n'avons travaillé que du **17 Novembre 2021** au **2-2-2022** alors qu'il était sur son lit d'hôpital.

Ainsi je veux que vous reteniez la conclusion suivante de ce prix Nobel, **lanceur d'alerte** et bienfaiteur de l'humanité :

«Il est possible d'induire une pathologie neurodégénérative liée au génie génétique »

En un mot, vous avez la possibilité en génétique, soit d'utiliser le génie génétique pour soigner et c'est la thérapie génique, d'efficacité relativement restreinte d'ailleurs en cancérologie, soit de déclencher une maladie létale.

Luc Montagnier a dit :

« Primum non nocere ».

Je répète :

« Il est possible maintenant d'induire une pathologie neurodégénérative à prion par le moyen du génie génétique »

Vous avez tous les éléments matériels de démonstration dans le dernier article de Luc Montagnier.

Le titre initial de Luc Montagnier était :

« Vers l'émergence d'une nouvelle forme de Creutzfeld Jakob : à propos de 16 cas post injection ».

Nous avons mis 1 an pour publier l'article posthume, malgré 1 an de succès et de pressions terribles.

Luc Montagnier a travaillé avec moi les deux derniers mois de sa vie, **seul à seule,**

à raison de 2 à 3 observations cliniques par semaines, expédiées par e-mail. Nous avons eu, presque autant d'appels téléphoniques, même le **dimanche**, même à **Noël**, même sur **son lit d'hôpital**, à l'**Hôpital Américain**.

Pendant ce temps, les 5 dernières semaines de sa vie, il a été au Luxembourg, puis à Milan où il a déclaré.

Je cite :

« Les non vaccinés seront les garants de l'humanité ».

Je vais vous dire ce qu'il m'a expliquée :

le **Spike** du Covid19 possède 2 séquences d'insertion produite de « mains d'hommes »

- une **séquence HIV**.

- une **séquence Prion** .

L'ARNm tiré de ce modèle transformé, faussement appelé « vaccin » arrive dans l'organisme en masse par l'injection et le force à fabriquer du prion, entre autres

déclenchant une forme clinique fulgurante chez certains patients.

On sait aussi que l'ARNm peut remonter à l'ADN.

Je répète :

« les non vaccinés seront les garants de l'humanité »

Ainsi ce Creutzfeldt Jakob iatrogène survient typiquement ...à la deuxième injection génique...au quatorzième jour...et se caractérise par une évolution fulgurante mortelle en 64 jours.

Au total, ... 78 jours pour une mort atroce et dégradante.

Il tenait énormément à savoir la **date du tout premier signe clinique** neurologique qui apparaissait en post-injection.

Il m'a laissée étonnamment libre d'établir ma grille chronologique et séméiologique d'investigations cliniques et anamnestiques.

Il m'a laissée libre aussi , de rédiger mon poster, au tout début de 2022

et m'a fait le grand privilège de **co-signer** ce qu'il avait inspiré.

Lors de notre ultime conversation du 2 février, il était impatient de la sortie de notre dernier poster d'observations cliniques, qui sera présenté le **23 mars 2022** à Controverse of Neurology in London (**CONy**), émanation de la World Federation of Neurology (**WFN**), intitulé :

« **Cas princeps de Mauricette Doyer et 9 cas de Creutzfeldt Jakob en 2021** »

Le poster venait tout juste d'être accepté le **31 janvier**.

Retenez ceci :

Il nous a laissé une lumière au bout du chemin...les deux brins fragiles de la double hélice de notre ADN, que les anciens appelaient les fil(s) des Parques, émettent un chant mélodieux, sensibles aux ondes électro-magnétiques. Ils sont susceptibles de se briser à certaines fréquences et certainement de se réparer à d'autres fréquences.

C'est le trésor et la merveille de la vie... issue de l'eau.

J'ajouterais :

A mon avis, Luc Montagnier mériterait un **deuxième Nobel**, cette fois-ci, malheureusement posthume.

Je vous remercie.